

АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ТРАВЫ ЭРВЫ ШЕРСИСТОЙ

Хасанова Б.Ж.
Олимов Н.К.
Абдуллаева М.У.
Хужимов А.Х.

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент Республика Узбекистан
e-mail: abdullayeva19530101@gmail.com, тел. +998 97 771 31 22
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184862>

Актуальность. Эрва шерсистая, или «пол-пола», широко распространена в диком виде преимущественно в тропических и субтропических странах. В условиях Узбекистана это растение выращивают как однолетнюю траву. Сегодня это растение официально включено в список лекарственного фитосырья. Используются преимущественно корневища растения и его надземная часть, в которых содержится максимальная концентрация биологически активных соединений, которые положительно влияют на организм и обладают лечебными эффектами. Среди многочисленных эффектов фитосырья можно выделить несколько ключевых: лечебное действие при заболеваниях мочевыводящих путей, простудных заболеваний предстательной железы, также для растворения камней в почках, лечения осложнений почечной простуды.

Цель исследования. Целью наших исследований является анатомо-морфологическое изучение надземной части травы эрвы шеристой, собранной на территории Наманганской области и которая относится к виду, часто встречаемому на этой территории - Эрва шерсистая (*Aerba lanata* (L.) Juss.). Для этого высушенную надземную часть растения измельчали и готовили препараты согласно методики Государственной фармакопеи РФ XIII издания (ОФС.1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов», ОФС.1.5.1.0002.15 «Травы»).

Материалы и методы. Микроскопическое исследование. Анализ микроскопических признаков сырья, морфологическое и анатомическое исследование проводили согласно методикам Государственной фармакопеи РФ XIII издания. Препараты, приготовленные ручным способом, окрашивали метиленовой синью с последующим заклеиванием в глицерин. Микроскопическое исследование проводили на временных микропрепаратах, приготовленных из высушенного сырья по общепринятым методикам. Готовые временные препараты изучали под микроскопом «Motic B1-220A-3» с окуляром 7×, 10×, объективами 4×, 8×, 20×, 40× (при увеличении x28; x40; x56; x 80; x140; x 200; x280; x400).

Обсуждение результатов. В результате анализа микроскопических признаков измельченного сырья травы эрвы шеристой, морфологического и анатомического исследования надземных частей изучаемого вида растения эрвы шеристой установлено наличие: извилистостенных клеток эпидермиса листа с нижней стороны, менее извилистостенных, либо прямостенных клеток эпидермиса с верхней сторон, покрытых складчатой кутикулой клеток эпидермиса, устьиц, расположенных с обеих сторон и окруженных 3-4 клетками эпидермиса (аномоцитный тип), на обеих сторонах листа 3-7 клеточных, простых, членистых волосков, большей частью изогнутых. На поперечном срезе выявлено: дорзивентральное строение листа, 1-2 рядная палисадная

ткань, толстая кутикула, выступающая в виде бугорков, под которыми локализуются эфирные масла в виде эфирномасличных пятен (судан III), коллатеральный тип проводящего пучка главной жилки, элементы флоэмы, находящиеся с верхней стороны, элементы ксилемы находящиеся с нижней стороны, расположенные в мезофилле листа, в губчатой паренхиме в один ряд крупные друзы.

Выводы: Таким образом, изучены морфологические и анатомические признаки измельченных надземных частей растения вида трава эрвы шерстистой микроскопическим методом. Установлены характерные для данного вида таксономатомо-морфологические признаки. Все перечисленные признаки служат диагностическими, представляют таксономический интерес и являются важными для валидации метода.

References:

1. Хасанова Б.Ж., Олимов Н.К., Абдуллаева М.У., Дусчанова Г.М. Изучение анатомо-морфологических признаков янтака –верблюжьей колючки. Farmatsiya, научно-практический журнал, Ташкент, №1/2023, С. 39-43;
2. Хасанова Б.Ж., Олимов Н.К., Абдуллаева М.У., Рахимова Д.О. Изучение острой токсичности и специфической активности водного настоя растения верблюжья колючка. «Абу Али Ибн Сино и инновации в современной фармацевтике». В сб. материалов VI Международной научно-практической конференции, Ташкент, 2023, С. 334;
3. Государственная фармакопея Республики Узбекистан, Ташкент, 2021, С. 66, 174, 375.